

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблѐмам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>		Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>		Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>		Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>		Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>		Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>		Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>		Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>		Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>		Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>		Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>		Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

**КАРДИОЭМБОЛИК ИНСУЛЬТНИНГ ЎТКИР ДАВРИДА БЕМОРЛАРДА ДАВО
УСУЛЛАРИНИ ТАНЛАШ ВА КЛИНИК НАТИЖАЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ
Нурова З.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
nurova.zarnigor@bsmi.uz

Резюме. Кардиоэмболик инсульт – бу инсультнинг махсус бир тури бўлиб, унинг пайдо бўлиши асосан юрак касалликлари ва тромбоемболик жараёнлар билан боғлиқ. Кардиоэмболик инсультларнинг турли генезларига асосланган ҳолда, беморларга индивидуал даволаш усулларини танлаш жуда муҳимдир. Кардиоэмболик инсультнинг ўткир даври — бу инсультнинг энг оғир ва ҳалокатли пайтидир. Бу даврда инсульт билан оғриган беморларда, аниқ патофизиологик жараёнларнинг чуқур тушунтирилиши талаб қилинади. КЭИ кўпинча юрак ритми бузилишлари, хусусан, бўлмача фибрилляцияси (БФ) билан боғлиқ бўлади, бу эса қоннинг тўғри оқимини бузиб, эмболияларнинг юзага келишига олиб келади. Бу ҳолатда қонни жамлаш ва фаолликни камайтириш, шифокорлардан тезкор ва тўғри тадбирларни талаб қилади.

Калим сўзлар: кардиоэмболик инсульт, юрак касалликлари, бўлмачалар фибрилляцияси, юрак ритми, қон оқими, эмболия.

**THE CHOICE OF TREATMENT METHODS FOR PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF
CARDIOEMBOLIC STROKE AND THE RELATIONSHIP OF CLINICAL OUTCOMES
Nurova Z.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
nurova.zarnigor@bsmi.uz

Resume. Cardioembolic stroke is a type of stroke, the occurrence of which is associated with complications and thromboembolic processes. Depending on the genesis of cardioembolic strokes, patients need to compare individual conditions. A cardioembolic stroke is a stroke that can lead to loss of consciousness. In this case, patients who have suffered a stroke require a thorough study of the pathophysiological processes in the anamnesis. In cases of cardiac arrhythmias, in particular, atrial fibrillation (AF), this leads to circulatory disorders and embolisms. This allows the doctor to use their abilities and abilities, and also allows the doctor to choose the items they need.

Keywords: cardioembolic stroke, heart attacks, atrial fibrillation, cardiac arrhythmia, mine stream, embolism.

**ВЫБОР МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ
Нурова З.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
nurova.zarnigor@bsmi.uz

Резюме. Кардиоэмболический инсульт- это разновидность инсульта, возникновение которого связано с осложнениями и тромбоемболическими процессами. В зависимости от генеза кардиоэмболических инсультов, пациентам необходимо сравнивать индивидуальные условия. Кардиоэмболический инсульт- это инсульт, который может привести к потере сознания. В этом случае пациентам, перенесшим инсульт, требуется тщательное изучение патофизиологических процессов в анамнезе. При нарушениях сердечного ритма, в частности, при фибрилляции предсердий (БФ), это приводит к нарушению кровообращения и возникновению эмболий. Это дает возможность врачу использовать свои способности, а также позволяет врачу выбирать предметы, которые ему нужны.

Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, сердечные приступы, фибрилляция предсердий, нарушение сердечного ритма, поток крови, эмболия.

Долзарблиги

Кардиоэмболик инсультнинг ўткир даврида даво усуллари беморнинг клиник ҳолатига, инсультнинг кечиш тезлиги ва бошқа қийинчиликларга кўра танланади. Шунинг учун, даво

усулларини тўғри танлаш жараёнида генезнинг турли хил хусусиятлари инобатга олинishi зарур. Бунда куйидаги омиллар кўриб чиқилиши керак:

- Бўлмача фибрилляцияси (БФ): бу ҳолда, антикоагулянт терапияси асосий ўринни тутди. БФ бўлган беморларда қон кетишнинг олдини олиш учун антикоагулянтлар ва антиагрегантлар тавсия этилади. Агар қон кетиш хавфи юқори бўлса, HAS-BLED шкаласига асосан даво усуллари танланади.

- Қандли диабет ва гипертензия: Бу ҳолатлар кардиоэмболик инсулт ривожланишининг асосий хавф омиллари ҳисобланади. Шунинг учун гипертензия ва диабетни бошқариш учун терапия танланиши муҳим. Беморлар учун гипотензив дори воситалари ва гипогликемик препаратлар қўлланилиши мумкин.

- Тромбоэмболик патогенез: агар инсултга тромбоэмболия сабаб бўлса, антикоагулянтлар (масалан, варфарин, ривароксабан) ёки антиагрегантлар (масалан, аспирин) қўлланилади. Ушбу дори воситалари қоннинг жамланишини ва тромбнинг пайдо бўлишини олдини олади.

Юрак аномалиялари: кардиоэмболик инсултнинг ривожланишида юракнинг аномал ритмлари, хусусан БФ катта роль ўйнайди. Бу ҳолда, антиаритмик терапия (масалан, амиодарон) жуда муҳим бўлади.

Натижа ва таҳлиллар

Тадқиқотга 138 та кардиоэмболик инсулт билан касалланган беморлар киритилди ва 2 гуруҳга бўлинди. 1) Кардиоэмболик типдаги ўткир ишемик инсулт бўлмачалар фибрилляцияси асосида ривожланган 76 нафар беморлар (асосий гуруҳ-АГ); 2) Кардиоэмболик типдаги ишемик инсулт бошқа сабаблар билан ривожланган 62 нафар беморлар (қиёсий гуруҳ- ҚГ). Асосий гуруҳда эркаклар 30 (39,5%) нафарни, аёллар 46 (60,5%) нафарни ташкил этди. Қиёсий гуруҳда эркаклар 24 (37,7%) нафарни, аёллар 38 (61,4%) нафарни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал

Бирламчи ишемик инсулт билан оғриган беморлар жинси бўйича нисбати

Жинси	Асосий гуруҳ (n=76)		Қиёсий гуруҳ (n=62)	
	Бирламчи		Бирламчи	
	Abs	%	Abs	%
Эркаклар	20	26,3	16	25,8
Аёллар	31	40,8	25	40,3
Жами	51	67,1	41	66,2

Тадқиқотда кардиоэмболик инсулт ўтказган беморларнинг когнитив функциясини баҳолаш мақсадида MMSE шкаласидан фойдаланилди ва олинган натижалар асосий гуруҳ беморларида $16,7 \pm 0,36$ баллни, қиёсий гуруҳ беморларида $23,9 \pm 0,47$ баллни ташкил этиб, бу ўрта даражадаги когнитив бузилишларни билдиради. Асосий гуруҳ беморларида ўрта даражадаги когнитив бузилишлар 77,9%ни, оғир даражадаги когнитив бузилишлар 22,1% ни ташкил этган. Қиёсий гуруҳ беморларида эса 16,66% ҳолатда когнитив бузилишлар аниқланмаган, енгил даражадаги когнитив бузилишлар 63,33% ни, ўрта даражадаги когнитив бузилишлар 20,01%ни ташкил этган (1-расм).

1-расм. Тадқиқот гуруҳларидаги MMSE шкаласи кўрсаткичлари таҳлили

Ушбу тадқиқот мақсадига кўра, олиб борилган терапиядан олдин ва кейин КЭИ бўлган беморлар асосий ва қиёсий гуруҳларида, инсультнинг асосий шкаласи (NIHSS шкаласи) бўйича инсульт оғирлигининг ишончли пасайиши кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

NIHSS шкаласи бўйича инсульт оғирлигининг даражалари

	Асосий гуруҳ		Қиёсий гуруҳ	
	Давогача	Даводан сўнг	Давогача	Даводан сўнг
Инсультнинг оғирлик даражалари	19,5±2,1	16,5±1,9	18,7±2,0	14,5±1,6

ПОАК (перорал антикоагулянт)лар ҳамда ноотроп воситалар билан даволаш ўтказилгандан сўнг, NIHSS шкаласи кўрсаткичи асосий гуруҳда даводан олдин 19,5 ни, қиёсий гуруҳда даводан олдин 18,7 ни ташкил қилди ҳамда даводан кейин асосий гуруҳда 16,5 ни ($p<0,001$), қиёсий гуруҳ даводан кейин 14,5 ни, Рэнкин шкаласи асосий гуруҳда даводан олдин 1,8 ни, қиёсий гуруҳ даводан олдин 2,3 ни ҳамда асосий гуруҳда даводан кейин 1,2 ни, қиёсий гуруҳда даводан кейин 1,1 ни ($p<0,01$) ташкил қилди.

Кардиоэмболик инсультнинг клиник натижалари кўп ҳолатда даво усуллари билан ўзаро боғлиқ. Ушбу боғлиқликни аниқлаш тадқиқотларда кузатилган ва турли генезга асосланган даво усуллариининг самарадорлиги муайян таҳлиллар орқали ўрганилган. Тадқиқотлар натижаларига кўра, антикоагулянтлар ва антиагрегантларнинг самараси, беморнинг ҳолатини, инсультнинг оғирлигини, реабилитация даврининг узоклиги ва умумий тикланиш жараёнини белгиловчи асосий омиллар ҳисобланади.

- Асосий гуруҳлар (БФ ва тромбоэмболик патогенез): агар беморда бўлмача фибрилляцияси ва тромбоэмболик патогенез мавжуд бўлса, эрта даволашда антикоагулянтлар самарали бўлади. Бу гуруҳдаги беморларда инсультнинг оғирлиги камаяди ва реабилитация жараёни тезлашади.

- Когнитив функциялар: эрта даволашнинг самарадорлиги когнитив функциялар билан ҳам боғлиқ. Беморларда когнитив бузилишлар аниқланса, махсус неврологик реабилитация чоралари (масалан, нейропсихологик тренинглар) қўлланилиши лозим. Бу, ўз навбатида, беморнинг ҳаёт сифатига таъсир кўрсатади.

- Инсультнинг қайтиши ва асоратлар: кардиоэмболик инсультнинг қайта бўлишига қарши даволаш натижалари эрта даволаш ва қон кетиш хавфига боғлиқдир. Хавфли ҳолатларда инсультнинг қайтиши ёки геморрагик трансформациянинг олдини олиш учун антикоагулянт терапиясини аниқлаб, беморлар учун оптимал дозаларда ёзиш муҳимдир (2-расм).

Инфаркт ҳажми	Тавсифи	Антикоагулянт терапияни бошлаш муддати
Кичик инфаркт	КТ/МРТ бўйича ўчоқ ҳажми $\leq 1,5$ см	Инсультдан 3 кун ўтгач
Ўртача инфаркт	КТ/МРТ бўйича ўчоқ ҳажми 1,5-3 см	Инсультдан 6-7 кун ўтгач
Катта инфаркт	КТ/МРТ бўйича ўчоқ ҳажми >3 см ва ундан катта	Инсультдан 12-14 кун ўтгач
Транзитор ишемик атака (ТИА)	КТ/МРТ бўйича ўчоқ мавжуд эмас	Дарҳол, 1 кун ўтгач

2-расм. Кардиоэмболик инсультдан кейин ўчоқнинг ўлчамларига қараб антикоагулянт терапияни бошлаш муддатлари

Кардиоэмболик инсультнинг ўткир даврида турли генезга асосланган беморларда даво усуллариини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги ҳақидаги тадқиқотлар,

шифокорларга беморлар учун энг самарали терапияни танлашда муҳим йўналишлар кўрсатади. Эрта даволаш ва индивидуаллаштирилган терапия, беморнинг умумий ҳолатини ва инсультнинг қайта ривожланишини камайтиради. Бу, ўз навбатида, тикланиш даврининг самарадорлигини оширади ва беморлар учун тикланиш жараёнини тезлаштиради.

Хулоса

Кардиоэмболик инсультнинг турли гуруҳларида даво усуллари танлаш, эрта даволашнинг самарадорлигини ошириш, инсультнинг қайтиши ва асоратларини олдини олишга ёрдам беради. Клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш шифокорларга ҳар бир бемор учун индивидуаллаштирилган терапевтик режани ишлаб чиқиш имконини беради. Бу ўз навбатида, беморлар учун яхшироқ натижаларга эришишга олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Нунова З.Х., Туксанова З.И. Оптимизация лечение ранних неврологических осложнений при кардиоэмболическом инсульте // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2020. – № 4 (32). – Б. 615-616 (14.00.00, №22).
2. Нунова З.Х. Кардиоэмболик инсультда нейропротекциянинг ахамияти // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021. – № 2 (34/3). – Б. 262-264 (14.00.00. № 22).
3. Khodjiyeva D.T., Nurova Z.H. Optimization of diagnosis and treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke // American journal of medicine and medical sciences– 2021, – Vol 11. – P. 137-139. (14.00.00. №2).
4. Нунова З.Х. Кардиоэмболик инсультнинг эрта неврологик асоратларини даволаш // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Ташкент, 2021. – №3. –Б. 250-251 (14.00.00, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2024 йил 27 сентябрдаги 361/6-сон қарори).
5. Ходжиева Д.Т., Нунова З.Х. Лечение кардиоэмболических инсультов в острый период // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Ташкент, – 2022. – №3. – Б. 71-74 (14.00.00, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2024 йил 27 сентябрдаги 361/6-сон қарори).
6. Ходжиева Д.Т., Нунова З.Х. Бўлмачалар фибрилляциясидан кейин келиб чиққан кардиоэмболик инсультнинг ташхислаш усуллари ва тарқалганлиги // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2024. – № (70). – Б. 309-315 (14.00.00, №22).
7. Нунова З.Х. Кардиоэмболик инсультда бўлмачалар фибрилляциясининг доимий шакли кузатилган беморларнинг клиник ва функционал хусусиятлари. // Тиббиёт ва спорт. - Тошкент, 2024. – №4. – Б. 84-88 (14.00.00, №23).
8. Нунова З.Х. Оптимизация комплекса ранней реабилитации пациентов с кардиоэмболическим инсультом // Science research development journal. Berlin, 2020 – P. 60-61.
9. Khadjiyeva D.T., Nurova Z.H. Optimization of treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke // Salon bio and construction. Strasburg, 2021, – P. 38-39.
10. Нунова З.Х. Лечение ранних неврологических осложнений при кардиоэмболическом инсульте // Талабалар ва ёш олимлар III халқаро илмий-амалий анжумани. Бухоро, 2021. – Б. 234-235.
11. Нунова З.Х. Лечение и профилактика кардиоэмболического инсульта // “Zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolari va yechimlari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani tezislari to'plami. Buxoro, 2021 – Б. 1-2.
12. Нунова З.Х., Ходжиева Д.Т. Диагностика ранних неврологических осложнений кардиоэмболического инсульта // Биология и интегративная медицина. 2021. – № (20). – Б. 522-526.
13. Нунова З.Х. Diagnosis of a patient with a cardioembolic stroke // Journal for innovative development in pharmaceutical and technical science – 2021.P. 254-256.
14. Nurova Z.H. Ischemic stroke // Eurasian journal of medical and natural sciences– 2022. – Vol 2. – P. 67-72.